

NO’XATNING ZUMRAD NAVINI ILDIZ TIZIMIDA TUGANAK BAKTERIYALARNING SHAKLLANISHIGA URUG’ EKISH MUDDATLARI VA ME’YORLARINI TA’SIRI

Mo’minov Abduvali Akbaraliyevich

Soya va moyli ekinlar selektsiyasi, urug’chiligi va yetishtirish agrotexnikasi
laboratoriyasi mudiri, q.x.f.n., k.i.x.

Raxmonov Shuxrat Xusanboyevich

Tayanch doktorant Don va dukkakli ekinlar ilmiy tadqiqot instituti

ddeiti-19@mail.ru

Annotatsiya. Ушбу мақолада Андижон вилоятининг ўтлоқи-бўз тупроқлари шароитида нўхат ўсимлигининг илдиз туганак бактериялари шаклланишига уруғ экиш муддатлари ва меъёрлари таъсири бўйича олиб борилган илмий тадқиқот натижалари келтирилган. Бунда биринчи муддатда (20.11) экилган вариантда бир туп ўсимликдаги туганаклар сони 26,7-33,0 донани, туганаклар вазни эса 1,76-2,16 граммни ташкил этган. Иккинчи муддатда (20.02) бир туп ўсимликдаги туганаклар сони 23,1-29,1 донани, туганаклар вазни эса 1,00-1,28 граммни ташкил этган. Учинчи муддатда (10.03) бир туп ўсимликдаги туганаклар сони 13,8-22,2 донани, туганаклар вазни 0,68-1,04 грамни ташкил этган.

Kalit so’zlar: O’simlik, nav, no’xat, ildiz, tuganak, tuproq, me’yor, muddat, o’sish, rivojlanish, o’suv davri.

Аннотация: В статье представлены результаты научного исследования влияния сроков и норм сева на формирование клубеньковых бактерий нута на лугово-сероземных почвах Андижанской области. При этом в варианте, посеянном в первый срок (20.11), количество клубеньков на растении составляло 26,7-33,0 шт, а масса - 1,76-2,16 грамм. Во второй период (20.02) количество клубеньков на растении составляло 23,1-29,1 шт., а масса 1,00-1,28

грамма. В третий срок (10.03) количество клубеньков на растении составило 13,8-22,2 штуки, а масса 0,68-1,04 грамма.

Ключевые слова: Растение, сорт, нут, корень, клубень, почва, норма, срок, развитие, вегетационный период.

Abstract: The article presents the results of a scientific study of the influence of sowing dates and rates on the formation of chickpea nodule bacteria on meadow-gray soils of the Andizhan region. In the variant sown in the first period (20.11), the number of nodules per plant was 26.7-33.0 pieces, and the weight was 1.76-2.16 grams. In the second period (20.02), the number of nodules per plant was 23.1-29.1 pieces, and the weight was 1.00-1.28 grams. In the third period (10.03), the number of nodules per plant was 13.8-22.2 pieces, and the weight was 0.68-1.04 grams.

Keywords: Plant, variety, chickpea, root, tuber, soil, norm, term, development, vegetation period.

Kirish. Respublikamizda qishloq xo'jaligida zamonaviy ilmiy asoslangan dehqonchilik tizimini rivojlantirish bilan bir vaqtning o'zida tuproqda kechadigan turli mikrobiologik jarayonlar bilan birgalikda yetishtiriladigan don hosil taqdirini belgilaydigan eng muhim agrotexnologiya omillarni ishlab chiqish va takomillashtirish, bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Tuproqda mikroorganizmlar, organik moddalarning mineralizatsiya va gumifikatsiyalovchi jarayonlarini ta'minlash hamda birgalikda biosferadagi almashinuvchan moddalar, muhim oraliq vazifalaridan birini bajaradi. Don dukkakli ekinlar orasida no'xat o'simligi ildizida birgalikda ya'ni simbioz yashovchi tuganak bakteriyalar atmosferadagi molekulyar azotni o'zlashtirish imkoniyatiga qodir bo'lib, tuproq tarkibidagi organik moddalar miqdorini va tuproqdagi suv-fizik xossalarini yaxshilashda hamda tuproq unumdorligini oshirishda katta xissa qo'shadi.

S.Mustanov, U Umurzokovalar ta'kidlashicha, no'xat o'simligi boshqa dukkakli ekinlar singari havodagi azotini ildiz tuganaklari orqali yaxshi o'zlashtirishi natijasida don tarkibidagi oqsil birikmalarni sintez qilish imkoniyatiga ega. [4; 174-177 b.].

Z. Boboqulov, D. Normurodov, A. Omonovlarning ta’kidlashicha, no’xat o’simligi o’zidan keyingi ekinlar uchun tunganak bakteriyalari orqali tuproqda gektariga 50 kg atrofida sof xolda biologik azot qoldirish imkoniyatiga ega hisoblanadi [5;28-29 b.].

E. Hamdamova, G. Suvonovalar ta’kidlashicha, no’xat o’simligi ildizida hamma vaqt ham tunganaklar shakllanavermaydi. No’xat ekilgan maydonlar tuproqlari g’ovakli bo’lib, namlik bilan yetarli miqdorda ta’minlanganda, ildizdagi tunganak bakteriyalar yaxshi rivojlanadi. Tuproqda haroratning yuqori bo’lishi, no’xat ildizidagi tunganak bakteriyalarning hosil bo’lishiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. No’xat ildizidagi tunganak bakteriyalarning shakllanishi uchun maqbul harorat 18-20⁰S atrofida bo’lishi, ildizda tunganaklarni yaxshi shakllanishida qulay sharoit yaratadi [6;355-361 b.].

Tadqiqot metodologiyasi va uslubi. Respublikamizning sug’oriladigan yerlarida no’xat o’simligining ildizida tunganak bakteriyalarni shakllanishiga urug’ ekish muddatlari va me’yorlarini ta’sirini o’rganish maqsadida Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot institutida 2022 yil dala tajribasi o’tkazildi.

Dala tajribasida no’xatning Zumrad navini uch xil muddatda (20.11; 20.02; 10.03) va turli ekish me’yorlarida, quyidagi sxemalar (60x5-1, 60x7,5-1, 60x10-1 i 90x30x6-1, 90x30x9-1, 90x30x12-1) bo’yicha o’rganildi.

O’tkazilgan dala tajribamiz 18 variantdan iborat bo’lib, 4 ta qaytariqda joylashtirilgan xolda o’tkazildi. Qator orasi 60 sm va 90 sm kenglikda, turli ekish sxemalaridan iborat. 60 sm qator orasida 1 qator va 90 sm qator orasida ikki qatorli ekish usulidan foydalanildi. Xar bir variantning umumiy maydoni 240 m², hisoblash olish maydoni esa 120 m² ga teng bo’lib, tajribaning umumiy maydoni 1,72 gektarni tashkil etdi.

Tajribamizda ildizdagi tunganaklar soni va miqdorini aniqlash uchun birinchi va uchinchi qaytariqlardan uch nuxtadan 10 tup o’simlik olinib ildizlari yuvilib, ochiq havoda salqin joyda ildizlar quritilib, tunganaklar miqdorini sanash va tarozida tortish yo’li orqali aniqlandi.

Dala tajribalarida no'xat ekinida fenologik kuzatuv va hisoblash ishlarini olib borishda “Dala tajribalarini o'tkazish uslublari” (2007) qo'llanmalari asosida olib borildi va fenologik kuzatuvlar «Metodika Gosudarstvennogo sortoispytaniya selskoxozyaystvennykh kultur» (1989), natijalarni statistik tahlili B.A.Dospexovning “Metodika polevogo opyta” (1985) uslubi asosida ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi [1,2,3].

Tadqiqot natijalari. Xo'raki no'xatning Zumrad navida maqbul ekish muddatlari, me'yorlari va ekish usullarini o'simlikning o'sish va rivojlanish fazalariga hamda ularning ildizida tuganaklarni shakllanishi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalaridan ko'rinib turibdiki, ekish muddatlarini kechikishi va urug' ekish me'yorlarini ortib borishi natijasida bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni va vazni ham o'zgarib borganligi olib borilgan tajribalarimizda kuzatildi.

Keltirilgan 1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, shoxlanish fazasida birinchi muddatda qator orasi (60x10-1) sxemada ekilgan 3-variantda bir tup o'simlikdagi o'rtacha tuganaklar soni eng yuqori 17,0 dona, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 1,06 g. ni tashkil etgan xolda, 2-variantga (60x7,5-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi o'rtacha tuganaklar soni 1,2 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,02 g. ga, 1-variantga (60x5-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi o'rtacha tuganaklar soni 2,4 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,08 g. ga yuqori bo'ldi. Qator orasi 90 sm bo'lgan variantlar orasida (90x30x12-1) ekilgan 6-variantda bir tup o'simlikdagi o'rtacha tuganaklar soni eng yuqori 14,9 dona, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,92 g. ni tashkil etgan xolda, 5-variantga (90x30x9-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 1,0 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,04 g. ga, 4-variantga (90x30x6-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 1,2 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,06 g. ga yuqori ko'rsatkichga ega bo'lganligi aniqlandi.

Shonalash fazasida qator orasi (60x10-1) ekilgan 3-variantda bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni eng yuqori 28,3 dona, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 1,8 g. ni tashkil etgan xolda, 2-variantga (60x7,5-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 1,9 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni

0,06 g. ga, 1-variantga (60x5-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 2,2 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,14 g. ga yuqori bo'ldi. Qator orasi (90x30x12-1) ekilgan 6-variantda bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni eng yuqori 24,9 dona, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 1,60 g. ni tashkil etgan xolda, 5-variantga (90x30x9-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 1,7 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,08 g. ga, 4-variantga (90x30x6-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 2,0 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,14 g. ga yuqori ko'rsatkichga ega bo'lganligi aniqlandi.

1-rasm. No'xat urug'larini turli muddat va sxemada ekilganida ildiz tizimida tuganak bakteriyalar soni, don.

Gullash fazasida qator orasi (60x10-1) ekilgan 3-variantda bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni eng yuqori 32,4 dona, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 2,12 g. ni tashkil etgan xolda, 2-variantga (60x7,5-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 2,2 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,06 g. ga, 1-variantga (60x5-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 2,6 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,18 g.ga yuqori bo'ldi. Qator orasi (90x30x12-1) ekilgan 6-variantda bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni eng yuqori 28,5 dona, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 1,88 g. ni tashkil etgan xolda, 5-variantga (90x30x9-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 2,0 taga, bir tup o'simlikdagi

tuganaklar vazni 0,10 g. ga, 4-variantga (90x30x6-1) nisbatan bir tup o‘simlikdagi tuganaklar soni o‘rtacha 2,3 taga, bir tup o‘simlikdagi tuganaklar vazni 0,16 g.ga yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lganligi aniqlandi.

2-rasm. No‘xat urug‘larini turli muddat va sxemada ekilganida ildiz tizimida tuganak bakteriyalar vazni, g.

Dukkaklash fazasida qator orasi (60x10-1) ekilgan 3-variantda bir tup o‘simlikdagi tuganaklar soni eng yuqori 33,0 dona, bir tup o‘simlikdagi tuganaklar vazni 2,16 g. ni tashkil etgan xolda, 2-variantga (60x7,5-1) nisbatan bir tup o‘simlikdagi tuganaklar soni o‘rtacha 2,2 taga, bir tup o‘simlikdagi tuganaklar vazni 0,07 g. ga, 1-variantga (60x5-1) nisbatan bir tup o‘simlikdagi tuganaklar soni o‘rtacha 2,9 taga, bir tup o‘simlikdagi tuganaklar vazni 0,18 g. ga yuqori bo‘ldi. Qator orasi (90x30x12-1) ekilgan 6-variantda bir tup o‘simlikdagi tuganaklar soni eng yuqori 29,1 dona, bir tup o‘simlikdagi tuganaklar vazni 1,92 g. ni tashkil etgan xolda, 5-variantga (90x30x9-1) nisbatan bir tup o‘simlikdagi tuganaklar soni o‘rtacha 2,1 taga, bir tup o‘simlikdagi tuganaklar vazni 0,12 g. ga, 4-variantga (90x30x6-1) nisbatan bir tup o‘simlikdagi tuganaklar soni o‘rtacha 2,4 taga, bir tup o‘simlikdagi tuganaklar vazni 0,16 g. ga yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lganligi aniqlandi.

Ikkinchi (20.02) va uchinchi (10.03) muddatlarda ekilgan variantlarda o'simliklar ildizida tuganaklarning shakllanishini o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, o'simlik ildizlarida tuganaklarning shakllanishi (20.02) va (10.03) ekish muddatlarida ham no'xatning barcha rivojlanish fazalarida 3-variantda (60x10-1) va 6-variantda (90x30x12-1) eng yuqori ko'rsatkichlarga erishilganligi aniqlandi.

Ikinchi muddatda dukkaklash fazasida qator orasi (60x10-1) ekilgan 3 variantda bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni 29,1 dona, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 1,28 g. ni tashkil etgan xolda, 2-variantga (60x7,5-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 1,7 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,08 g. ga, 1-variantga (60x5-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 2,8 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,14 g. ga yuqori bo'ldi. Qator orasi (90x30x12-1) ekilgan 6-variantda bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni eng yuqori 26,4 dona, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 1,16 g. ni tashkil etgan xolda, 5-variantga (90x30x9-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi o'rtacha tuganaklar soni 1,7 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,06 g. ga, 4-variantga (90x30x6-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 3,3 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,16 g. ga yuqori ko'rsatkichga ega bo'lganligi aniqlandi.

Uchunchi muddatda dukkaklash fazasida qator orasi (60x10-1) ekilgan 3 variantda bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni 22,2 dona, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 1,04 g. ni tashkil etgan xolda, 2-variantga (60x7,5-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 1,2 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,07 g. ga, 1-variantga (60x5-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 2,3 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,15 g. ga yuqori bo'ldi. Qator orasi (90x30x12-1) ekilgan 6-variantda bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni eng yuqori 14,0 dona, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,80 g. ni tashkil etgan xolda, 5-variantga (90x30x9-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 1,3 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,07 g. ga, 4-variantga (90x30x6-1) nisbatan bir tup o'simlikdagi tuganaklar soni o'rtacha 1,3 taga, bir tup o'simlikdagi tuganaklar vazni 0,12 g. ga yuqori ko'rsatkichga ega bo'lganligi aniqlandi.

Hulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, no’xat ekini, erta muddatda ekilganda bir tup o’simlikdagi tuganaklar soni va vazni yuqori bo’lganligi kuzatilib, birinchi muddatda (20.11) ekilgan variantda bir tup o’simlikdagi tuganaklar soni 26,7-33,0 donagacha, bir tup o’simlikdagi tuganaklar vazni 1,76-2,16 g. gacha, ikkinchi muddatda (20.02) bir tup o’simlikdagi tuganaklar soni 23,1-29,1 donagacha, bir tup o’simlikdagi tuganaklar vazni 1,00-1,28 g. gacha, uchinchi muddatda (10.03) bir tup o’simlikdagi tuganaklar soni 13,8-22,2 donagacha, bir tup o’simlikdagi tuganaklar vazni 0,68-1,04 g. gacha bo’lganligi olib borilgan tadqiqotlarda aniqlandi.

Tadqiqotlar natijalarida olingan ma’lumotlar shuni ko’rsatadiki, no’xat ekinida shoxlanish fazasidan to dukkaklash fazasigacha bo’lgan davrda no’xat ekini ildizidagi tuganaklar sonini ortib borganligi hamda unga mutonosib ravishda tuganaklar vaznini ham ortib borganligi kuzatildi. Variantlar orasida qator orasi (60x10-1) va qator orasi (90x30x12-1) ekilgan variantlar barcha muddatlarda yuqori ko’rsatkichlarga ega bo’lganligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Dala tajribalarini o’tkazish uslublari. O’zPITI, Toshkent 2007 g. 33-61 s.
2. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Выпуск второй. Зерновые, крупяные, зернобобовые, кукуруза и кормовые культуры. Москва - 1989. С 30-38.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования) – 5-е изд., доп. и перераб. –М.: Агропромиздат, 1985. 253-255 с.
4. Mustanov S., Umurzakova U. Влияние схемы посева на образование генеративных органов нута в условиях Узбекистана. // Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии АПК: материалы международной научно-практической 130 конференции в рамках XXIX Международной специализированной выставки «Агрокомплекс-2019». Уфа: Башкирский ГАУ, 2019. с. 174-177.

5. Boboqulov Z., Normurodov D., Omonov A. Kuzgi no'xat urug'larining dala unuvchanligi, o'simliklarning qishlab chiqishi va hosilini yig'ishtirishgacha saqlash. Agro ilm 2015y., № 4, 28-29-betlar.

6. Hamdamova E., Suvonova G. The effect of planting methods on chickpea sropgrowth and yield elements. Jilin Daxuye Xuyebao (Gongxuyeban)/Journal of Jilin University (Engineyering and Technology edition) issn: 1671-5497e- publication: online open assess vol: 41 issue: 11-2022 doi 10.17605/osf.io/yh3d6. Pages 355-361.